

OLXO'RI MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBI VA
ISHLATILISHI

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ИЗ СЛИВЫ

CHEMICAL COMPOSITION AND USE OF PLUM PRODUCTS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8360683>

D.M.Xatamova

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada olxo'ri mevasidan tayyorlangan konserva mahsulotida o'rganilgan aminokislotalari sifat tahlili natijalari keltirilgan hamda ularning xalq tabobatida qo'llanilishi bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *olxo'ri, sifat tahlili, aminokislotalar, alanine, arginine, asparagin, asparagin kislota, fenilalanin, gistidin, glitsin, glutamin, glutamin kislota, izoleytsin leytsin, lizin, metionin, prolin, serin, sistein, tirozin, treonin, triptofan, valin.*

Аннотация: *В данной статье представлены результаты анализа качества аминокислот в консервированных продуктах из плодов сливы и их использование в народной медицине.*

Ключевые слова: *слива, анализ качества, аминокислоты, аланин, аргинин, аспарагин, аспарагиновая кислота, фенилаланин, гистидин, глицин, глутамин, глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, пролин, серин, цистеин, тирозин, треонин, триптофан, валин.*

Abstract: *This article presents the results of the analysis of the quality of amino acids in canned products from plum fruits and their use in traditional medicine.*

Keywords: *plums, quality analysis, amino acids, alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, phenylalanine, histidine, glycine, glutamine, glutamic acid, isoleucine, leucine, lysine, methionine, proline, serine, cysteine, tyrosine, threonine, tryptophan, valine.*

Davlatimizning qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va ularni qayta ishlash sohasidagi faoliyatini yanada oshirish, olib borilayotgan islohotlar va zamon talablariga to'liq javob beradigan ishlab chiqarish, qayta ishlash yo'nalishlarida ilmiy tadqiqotlarga asoslangan intensiv agrosanoat tizimini tashkil qilish, oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish, sohaning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va agrar sohaga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan siyosatning negizini tashkil etmoqda. Bu borada Respublikamizda mazkur tarmoqni qo'llab-quvvatlash va yangi imkoniyatlar yaratish uchun bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29-iyuldagi — "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi" gi PQ-4406 sonli qarori shular jumlasidandir [1].

O'zbekiston Respublikasining iqlim sharoiti keskin kontinental bo'lganligi sababli yilning bahorgi mavsumida - mart va aprel oylarda havo xarorati pasayib, yog'ingarchilik miqdori ortib ketishi kuzatiladi. Erta sovuqlarning gullarga salbiy ta'siri haroratning pasayish darajasigagina bog'liq bo'lib qolmay, balki gullarning rivojlanish fazasiga ham bog'liq bo'ladi: ular qancha ko'p rivojlangan bo'lsa, sovuqlardan shuncha kuchliroq zararlanadi. Shuning uchun sovuqlar qancha kech bo'lsa, u shuncha ko'p zarar keltirishi mumkin, o'simlik yosh organlarining birmuncha rivojlanishiga to'g'ri keladi (kurtaklar, g'unchalar, gullar, tugunchalar). Keyin bo'ladigan bahorgi har bir sovuq, kuchsizroq bo'lsada birinchi sovuqlarga qaraganda ko'proq zarar keltirishi mumkin. Olxo'ri va tog'olcha gullari sovuqlarga birmuncha chidamli bo'ladi. Meva daraxtlarining gullarini 2-3 °C haroratda 5 soat davomida sovuqqa qoldirilganda ularning nobud bo'lish foizi quyidagicha bo'lgan: olxo'ri - 94-96 %, tog'olcha - 70% olxo'ri - 4 °C, tog'olcha - 4,5 °C haroratga bardosh beradi. Gullar ayrim qismlarining past haroratga chidamliligi turlicha bo'ladi.

O'zbekiston va Hindiston olimlari ilmiy-tadqiqotlarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvga (2020 yil 14 fevralda imzolangan) ko'ra qishloq xo'jaligida o'zaro hamkorlikda loyihalarni ha'etga tatbiq qilish natijasida "O'zbekiston va Hindistondagi o'simlik genetik resurslarini boyitish va tadqiqotchilar ilmiy salohiyatini oshirish" mavzusidagi xalqaro hamkorlik amaliy loyihasi doirasida tadqiqotlar amalga oshmoqda. Loyiha doirasida Hindiston va O'zbekiston o'rtasida meva ekinlari navlari, shakllari, duragaylarini almashish, yangi bog' va tokzorlarni barpo qilish, meva-uzum genofondini boyitish hamda istiqbolda yangi meva va rezavor meva navlarini yaratish maqsad qilib qo'yilgan.

Ikki yoshli xar bir onalik olcha va olxo'rining payvand 6,0 dan 7,0 tagacha ildizli qalamchalarni shakllantirishi, uch e'shli onalik payvandlarning mahsuldorligi ikki e'shlilarga qaraganda 1,5 baravar ko'pni, ya'ni olchada 123,7-191,4 ming dona /ga, olxo'rida esa 148,2-195,0 ming dona/ga tashkil etadi.

Yuqoridagi ma'lumotlarni tasdiqlash uchun albatta zamonaviy uskunalarda tadqiqotlar o'tkazish talab etiladi. Bunda fizik-kimyoviy tadqiqotlar eng zamonaviy va tezkor hisoblangani uchun ulardan foydalandik.

1-rasm. Olxo'ri mevasi va konservasi

Biz olib borayotgan ilmiy tadqiqotlarimizda olxo'ri murabbosining kimyoviy tarkibi o'rganilishi natijasida quyidagi aminokislotalar miqdori natijalar sifatida olindi [2].

1-jadval

Aminokislotalar	O'rik konsentratsiya mg/gr namunasidagi
Alanine	0,266033
Arginin	0,971836
Asparagin	0,094921
Asparagin kislota	0,435742
Fenilalanin	0,142614
Gistidin	0
Glitsin	0,077739
Glutamin	1,833016
Glutamin kislota	0,122994
Izoleytsin	0,1
Leytsin	0,086567
Lizin	0
Metionin	0,057517
Prolin	0,889191
Serin	0,983549
Sistein	0,884265
Tirozin	0,56479
Treonin	4,852536
Triptofan	0,436297
Valin	0,188942
Jami	12,98855

Ko'rinib turibdiki, o'rik konservasida eng ko'p miqdorda tirozin, triptofan, arginin, glutamin, prolin va sisteinlar ko'p miqdorda bo'lsa, gistidin va lizin aminokislotalari esa umuman yo'q ekan.

Tirozin kayfiyatni yaxshilaydi va sub'ektiv farovonlik hissi yaratadi; stress davrida kognitiv funktsiyalarni oshiradi; tanani asabiy zarbalar va tashvishlarning oqibatlaridan himoya qiladi; e'tiborni yaxshilaydi va quvnoqlikni beradi; charchoqni chiqaradi; dopamin (zavq va baxt gormoni) ishlab chiqarishga yordam beradi[2].

Triptofan protein sintezida ishtirok etishdan tashqari, miyada serotonin, melatonin, dofamin hosil bo'lish manbai bo'lib, ular xatti-harakatlar, kayfiyat, kognitiv funktsiyalar va uyquni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Triptofan tashvish, tajovuz, stress, uyqusizlik va depressiya bilan kurashishga yordam beradi[3].

Arginin gepatoprotektorlar, immunomodulyatorlar, yurak preparatlari, kuygan bemorlar uchun dori-darmonlar, OIV / OITS bilan og'rigan bemorlar, shuningdek, operatsiyadan keyingi davrda parenteral oziqlantirish uchun dorilarda mavjud[4].

Glutamin o'roqsimon hujayrali anemiya asoratlari, ya'ni, kamqonlikni davolash uchun qo'llanilishi tasdiqlangan[5].

Prolin (iminokislota) asosiy biriktiruvchi to'qima oqsili - kollagenga boy bo'lib, teri elastikligini ta'minlaydi, bu uning osilishining oldini oladi va mustahkamligini ta'minlaydi. Soch, tirnoq, terilarning yuza qatlamida himoya qatlam hosil qilib, ularning sog'lom nur sochishi hamda yosharishiga yordam beradi. Undan tashqari suyak mo'rtligining oldini olish, yurak yetishmovchiligi kasalliklarining oldini olishda keng qo'llaniladi[6].

Sistein tirnoq, teri va sochning asosiy oqsili bo'lgan a-keratinlarning bir qismidir. Bu kollagen shakllanishiga yordam beradi va terining elastikligi va tuzilishini yaxshilaydi. Sistein tanadagi boshqa oqsillarning, shu jumladan ba'zi ovqat hazm qilish fermentlarining tarkibiy qismidir. Eng kuchli antioksidantlardan biri bo'lib, uning antioksidant ta'siri vitamin C va selenni bir vaqtda qabul qilish bilan kuchayadi. Sistein jigar va miya hujayralarini alkogol, ba'zi dorilar va sigaret tutunidagi zaharli moddalar ta'siridan himoya qiluvchi glutationning kashshofidir.[7]

Xulosa shuki, o'rik yoshartiruvchi hususiyatga ega bo'lib, asab tizimini yaxshilashga yordam beradi, kayfiyatni ko'taradi, charchoqning oldini oladi; uyquni tartibga soladi, depressiyaning oldini oladi, immunitetni mustahkamlaydi, yurak qon-tomiri kasalliklarining oldini oladi, muskul va terining yangilanishiga va himoya qatlami hosil qilishiga yordam beradi, anemiyaning oldini oladi, terining elastikligi va tuzilishini yaxshilaydi, ovqat hazm qilish fermentlari faolligini oshiradi, OIV / OITS bilan og'rigan bemorlarga ham da'vodir[8].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4406 сонли қарори. – Тошкент - 2019 29 июль.

2. Шарипов С.Я., Расулов А.А., Абдусатторов Б.А. Олхўри меваларига осмотик босим билан ишлов бериш орқали қуритиш жараёнини такомиллаштириш. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. 2020 №1 (79)- 60-62 бетлар.

3. Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов: справочник/пер. с англ., под общ. ред. А.К. Батурина. –СПб.: Профессия, 2006. – 416 с.

4. Юлдаш Бекмирзаевич Саимназаров, Мирносир Мирсултонович Исроилов, Шухрат Махмутович Ахмедов, Охунжон Бахтиёр ўғли Жўраев, Ислombек Рахимбердиевич Акбаралиев, Тохирбек Фурқат ўғли Эргашев. Маҳаллий ва интродукция қилинган олхўри ва тоғолча навларининг асосий фенологик фазаларини ўрганиш. // *Mevachilik va uzumchilikning rivojlanishida ilm-fan yutuqlari. Volume 3 | Special Conference 1 | 2022*

5. Somogai L.P Plums and prunes processing of fruits science and technology. 2 nd edit CRC press. – USA 2009. – p 52 -53

6. Herdia A, Barrerea C, Andres A (2007) Drying of cherry tomato by a combination of different dehydration techniques. Comparison of kinetics and other related properties. *Journal of Food engineering* 80: -p.111-118

7. https://www.researchgate.net/publication/314977001_Osmo_dehydration_of_Plums_and_Berries.